

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ-ТЮТОРОВ

Абдиримова Осуда Ихтиёровна

Магистрантка университета Маъмун г. Хивы, Узбекистан

Бекмуратова Умида Аманбаевна

Научный руководитель PhD, доц.

E-mail: osuda_abdirimova@outlook.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20695607>

ARTICLE INFO

Received: 09th June 2026

Accepted: 11th June 2026

Online: 13th June 2026

KEYWORDS

искусственный интеллект,
ИИ-тьютор, русский язык как
иностранному,
коммуникативная
компетенция, нейросети,
цифровое образование,
персонализированное обучение,
языковая компетенция

ABSTRACT

В статье рассматриваются возможности применения искусственного интеллекта и нейросетевых помощников в обучении русскому языку как иностранному (РКИ). Анализируются преимущества ИИ-тьюторов в развитии языковых компетенций, персонализации обучения и повышении мотивации обучающихся. Особое внимание уделяется перспективам использования интеллектуальных образовательных технологий в системе языкового образования Узбекистана.

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебный процесс. Одним из наиболее перспективных направлений является использование ИИ-тьюторов, способных обеспечивать индивидуальное сопровождение обучающихся, автоматизированную обратную связь и адаптацию содержания обучения к образовательным потребностям конкретного учащегося [1].

В методике преподавания русского языка как иностранного искусственный интеллект рассматривается не только как технический инструмент, но и как новый субъект образовательного взаимодействия в системе «обучающийся – искусственный интеллект – преподаватель» [2]. Современные нейросетевые помощники позволяют обучающимся получать рекомендации по исправлению языковых ошибок, выполнять индивидуальные задания и участвовать в диалоговой практике на русском языке.

Эффективность ИИ-тьюторов в обучении РКИ проявляется прежде всего в персонализации образовательного процесса. На наш взгляд, персонализация обучения имеет особое значение для учащихся общеобразовательных школ Узбекистана. Это обусловлено различным уровнем владения русским языком среди обучающихся. Нейросетевые системы позволяют учитывать уровень языковой подготовки обучающегося, скорость усвоения материала и индивидуальные образовательные потребности. Это позволяет более эффективно организовать индивидуальную образовательную траекторию обучающегося [3].

Важным преимуществом нейросетевых помощников является возможность развития всех видов речевой деятельности. Использование чат-ботов и интеллектуальных языковых платформ способствует совершенствованию навыков чтения, письма, аудирования и говорения. Например, применение интеллектуальных чат-ботов при выполнении заданий по развитию письменной речи позволяет обучающимся получать оперативную обратную связь и корректировать языковые ошибки в режиме реального времени [3]. Кроме того, обучающиеся получают возможность осуществлять внеаудиторную языковую практику, что особенно важно при изучении русского языка вне естественной языковой среды [2].

Использование ИИ-технологий также оказывает положительное влияние на учебную мотивацию. Интерактивный формат взаимодействия, оперативная проверка заданий и отсутствие страха совершить ошибку создают благоприятные условия для самостоятельной работы обучающихся. В результате повышается уровень учебной автономии и формируются навыки непрерывного самообразования [4].

В условиях цифровой трансформации системы образования Узбекистана особую актуальность приобретает использование ИИ-тьюторов при обучении русскому языку как иностранному. На наш взгляд, интеллектуальные помощники могут выступать эффективным средством организации самостоятельной работы учащихся и компенсировать недостаток языковой практики вне учебной аудитории.

Таким образом, применение нейросетевых помощников в обучении русскому языку как иностранному обладает значительным лингводидактическим потенциалом. ИИ-тьюторы способствуют персонализации обучения, развитию языковых компетенций и повышению мотивации обучающихся. Вместе с тем наиболее эффективной представляется модель, в которой искусственный интеллект выступает не заменой преподавателя, а инновационным средством поддержки образовательного процесса. Перспективы дальнейших исследований связаны с экспериментальной проверкой эффективности ИИ-тьюторов в общеобразовательных школах Узбекистана и разработкой методических рекомендаций по их использованию в обучении РКИ.

Литература:

1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2022. – 368 с.
2. Сысоев П.В., Филатов Е.М. Технологии искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному // Русистика. – 2024. – Т. 22. – № 2. – С. 300–317.
3. Сысоев П.В., Филатов Е.М. Методика развития иноязычных речевых умений студентов на основе практики с чат-ботом // Перспективы науки и образования. – 2023. – № 3 (63). – С. 201–218.
4. Сысоев П.В. Использование технологий искусственного интеллекта в обучении иностранному языку: тематика методических работ за 2023 год и перспективы дальнейших исследований // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2024. – Т. 29. – № 2. – С. 294–308.
5. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2021. – 448 с.